

УДК 620.9 6219

Энергоинформационное общество и человек: размышления и вопросы

Громов Алексей Игоревич ^[0000-0002-9055-1767]

Фонд «Институт энергетики и финансов», Москва, Россия

E-mail: a_gromov@fief.ru

Аннотация. Вспышка пандемии COVID-19 в 2020 году оказала серьезное влияние на все сферы социально-экономической жизни общества, спровоцировав не только сильнейший мировой социально-экономический кризис со времен окончания Второй мировой войны, но и став своего рода триггером ускорения процессов глубинной энергоинформационной трансформации Общества и Человека.

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, кризис, человек и общество.

1 Введение

Мы сегодня очень много говорим об экономических и социальных последствиях пандемии в их традиционном понимании (сокращение бизнес-активности из-за последствий временной «карантинизации» большей части мировой экономики, рост безработицы, беспрецедентный кризис на мировых рынках углеводородов и пр.), однако не уделяем достаточно внимания тому, как ускорение процессов энергоинформационной трансформации всего привычного нам уклада жизни во всем его многообразии, вызванное пандемией, влияет на Человека, на модели его поведения и осознание им его места в формирующемся новом энергоинформационном обществе или в новой энергоинформационной цивилизации.

А между тем, дискуссия о новой роли Человека в формирующемся энергоинформационном обществе необходима, поскольку развитие цифровых, энергетических, телекоммуникационных и бионических технологий сегодня значительно опережает процессы осознания Человеком тех изменений, которые они уже привнесли в привычный всем нам уклад жизни [1,2].

А без осознания происходящих изменений и поиска оптимальных путей адаптации Человека к ним, мы не сможем построить полноценную и гармонич-

ную энергоинформационную цивилизацию, в которой Человек будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

Обозначу несколько направлений дискуссии о роли и месте Человека в новом энергоинформационном обществе, которые, на мой взгляд, требуют серьезного переосмысления.

2 Человек и многомерная реальность

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело к многомерности пространства или реальности, в которой живет современный Человек. Если раньше нашей повседневной реальностью было наше социальное окружение, взаимодействие с которым осуществлялось посредством, главным образом, физического общения, то сегодня технологии позволяют практически уйти от такого формата человеческого взаимодействия.

И пандемия COVID-19 наглядно это доказала, поскольку в условиях массовой карантинизации экономики и самоизоляции людей в своих квартирах и домах, общение и решение бизнес-вопросов перешло в плоскость телеконференций и вебинаров, общения в соцсетях и электронной переписки.

Да, все это развивалось и раньше, но служило своего рода удобным дополнением к нашим паттернам повседневного общения. Однако во время пандемии оказалось, что именно такой формат виртуального общения может оказаться основным...

Более того, оказалось, что вполне эффективны и форматы удаленной работы, дистанционного обучения и телемедицины.

В этой связи, представляется, что пандемия действительно оказала глубинное воздействие на нашу повседневность, по сути, ускорив формирование основ энергоинформационного общества, основанного на многомерности окружающей нас реальности, растущем и ускоряющемся информационном потоке, всепроникающем искусственном интеллекте и бионических технологиях.

Сегодня Человек имеет возможность жить в нескольких реальностях одновременно. С одной стороны, это традиционное социальное окружение «за окном». С другой – это реальность социальных сетей, которая позволяет Человеку быть не таким, каким он есть на самом деле, а формировать свой социальный образ, который он хочет представить обществу. И, наконец, виртуальная реальность, которая позволяет Человеку полностью уходить в воображаемые реальности, создавать их и даже жить в них, представляя себя драконом, эльфом или персонажем компьютерных игр.

При этом очень важно понимать, что, по мере развития соответствующих телекоммуникационных технологий и технологий дополненной реальности, многомерность окружающей нас реальности будет лишь усиливаться, а объективное понимание безусловной доминанты реальности «за окном» будет снижаться в пользу различных дополненных реальностей.

Можно даже предположить, что в перспективе Человек сможет выбирать ту реальность, в которой он предпочитает вести социальную жизнь. А это может

привести к появлению растущей категории т.н. «виртуальных людей», которые могут потерять связь с окружающей объективной реальностью и выпасть из классических рамок человеческого общества, или сформировать новые паттерны в его развитии.

3 Человек и информация

Традиционно информация была для Человека одним из важнейших источников знания, своего рода энергией его духовно-интеллектуального развития и получения конкурентных преимуществ. При этом долгое время главным для Человека был поиск нужной информации, которая, как правило, уже носила структурированный характер, что помогало превращать ее в знание.

Однако развитие телекоммуникационных и интернет-технологий при практически полном отсутствии какого-либо фильтра или контроля над размещением информации в глобальной Сети привело к тому, что информационные потоки резко возросли и стали общедоступными. Более того, сегодня каждый человек может выкладывать свою информацию в Сеть. Однако при беспрецедентном росте информационного потока и его общедоступности резко снизилась степень структурированности получаемой информации, а также степень ее достоверности.

В результате, Человек оказывается под постоянным воздействием нарастающего информационного потока или «шума», который он должен правильным образом структурировать внутри себя, чтобы информация превращалась в новое знание.

Другими словами, во взаимодействии Человека и информации произошел переход от простого поиска информации к задаче ее правильной структуризации и объективизации в условиях постоянно нарастающего информационного «шума», появления фейковых новостей и технологий управления большими информационными массивами.

В этой связи возникает сразу несколько вопросов для дискуссии по данному направлению.

Как помочь Человеку выстроить правильные ориентиры для структурирования постоянно растущего информационного потока с тем, чтобы в этом потоке не происходила подмена понятий, искажение объективной реальности, но при этом сохранялись все права на свободу слова и самовыражения?

Существуют ли биологические пределы человеческого мозга для восприятия и структурирования информационных потоков? И не получится ли, что дальнейшее развитие т.н. «клипового» мышления (восприятия информации как «картинки» или «образа») как наиболее популярного способа обработки растущих и постоянно ускоряющихся информационных потоков снизит аналитические способности Человека, поскольку он будет просто не успевать структурировать поступающую в его мозг информацию?

4 Человек и искусственный интеллект

И тут мы сразу переходим к еще одному крайне непростому вопросу - вопросу дальнейшего сосуществования или соразвития Человека и искусственного интеллекта.

Как уже говорилось выше, Человек всегда стремился к структурированию получаемой информации и активно развивал соответствующие технологии ее обработки, обобщения и структуризации. Так появились компьютеры, а сегодня активно развиваются технологии цифровизации «всего и вся», а также обработки т.н. «больших данных» (Big Data)[3].

Однако принципиально новым шагом для Человека стала разработка технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют не только обрабатывать и анализировать получаемую информацию по заданным Человеком правилам, но и самим совершенствовать эти правила. Другими словами, компьютеры, изначально созданные в качестве помощников Человеку для обработки и структурирования получаемой информации, сегодня имеют возможность для саморазвития, правда, пока лишь в пределах заложенных Человеком алгоритмов. Но только пока!

Проникновение искусственного интеллекта в нашу повседневность происходит очень быстро. Искусственный интеллект, подключенный к соцсетям или крупным интернет-ресурсам, собирает огромные массивы информации о наших привычках, склонностях и увлечениях, а потом подбирает нам соответствующую контекстную рекламу, подсказывает, какие продукты или одежду нам стоит купить, какие мероприятия посетить и т.д.

Сегодня алгоритмы искусственного интеллекта, фактически, заменили собой биржевых аналитиков, которые просто не имеют физической возможности конкурировать с алгоритмами в скорости принятия решений по купле-продаже активов на торговых площадках, поскольку они не способны так же быстро анализировать гигантские объемы поступающей информации, как это делают машины.

В ближайшей перспективе мы ожидаем масштабного появления беспилотного транспорта, управление которым также будет возложено на алгоритмы искусственного интеллекта. В будущем, это может привести к многоуровневой интеграции систем искусственного интеллекта в единые городские транспортные системы и т.д.

Аналогичный путь развития систем искусственного интеллекта видится и в других отраслях экономики, а также и в нашей повседневности.

Другими словами, искусственный интеллект очень быстро развивается и, созданный изначально как помощник Человека в обработке, структурировании и систематизации растущих и ускоряющихся информационных потоков, он, по сути, превращается в Партнера Человека. А статус партнерства предполагает, что очень скоро искусственный интеллект перестанет быть подчиненным Человеку и станет, в какой-то степени, равноправным участником нашей жизни...

И вот тут уже возникает целый ряд острых вопросов для обсуждения.

Хочет ли Человек такого развития искусственного интеллекта и превращения машин в своих равноправных партнеров? Может ли Человек ограничить пределы развития искусственного интеллекта с тем, чтобы развитие последнего не вытеснило самого Человека не просто из экономики, а из самого процесса жизни, который определяется возможностью именно Человека принимать решения и осуществлять Выбор.

Сегодня много говорят о проблеме «лишних» людей в формирующемся энергоинформационном обществе, но подразумевают под этим, зачастую, лишь потерю традиционных рабочих мест в тех секторах, где Человека легко могут заменить машины (водители такси, биржевые аналитики, продавцы, страховые агенты, банковские работники и пр.). Но проблема гораздо шире! И эта проблема связана с тем, что искусственный интеллект, по мере своего развития, вероятно, превзойдет Человека в большинстве его функций, связанных с анализом и структурированием поступающей информации, и вытекающего из такого анализа принятия соответствующих решений.

И если не задуматься над этим вопросом сегодня, то можно легко представить картину будущего, когда основные процессы человеческой жизнедеятельности будут не только управляться, но и контролироваться искусственным интеллектом. Другими словами, уже Человек может совсем скоро перестать быть равноправным партнером искусственного интеллекта и попасть в подчиненное положение последнему...

Хочет ли этого Человек? Не думаю.

5 Человек и бионические технологии

Еще одной непростой темой является проблема совершенствования природных способностей Человека с помощью т.н. бионических технологий, которые уже сегодня позволяют не только заменять Человеку недостающие конечности и отдельные внутренние органы, но и качественно улучшать его природные характеристики. Например, применение т.н. «экзоскелетов» позволяет Человеку принципиально улучшить свои природные характеристики в части физической выносливости и силы.

Ведутся активные исследования человеческого генома, которые в перспективе могут позволить модифицировать уникальный человеческий геном и убирать из него гены, ответственные за риск развития тех или иных опасных заболеваний и формирование внешних недостатков.

Таким образом, бионические технологии и геновая инженерия в будущем, по-видимому, будут способны «улучшать» физическую природу Человека. Более того, не исключено, что уже в скором будущем будут найдены способы улучшения аналитических возможностей Человека путем соединения ресурсов человеческого мозга и компьютерных систем.

Другими словами, стремясь к адаптации к стремительно меняющейся реальности и пытаясь соперничать в т.ч. с технологиями искусственного интеллекта,

Человек будет способен менять свои природные характеристики. Но можно ли его после этого будет считать Человеком?

Как нам этически относиться к таким изменениям? Готовы ли мы к ним?

6 Заключение

Становится очевидным, что модификации человеческой природы требуют огромных затрат, что, по-видимому, может привести к тому, что усовершенствование человеческой природы будет доступно только наиболее обеспеченным слоям человеческого общества. А это может привести к совершенно новому уровню общественного неравенства, которое будет определяться уже не уровнем доходов, но принципиально разными природными способностями обычных и «усовершенствованных» людей...

Представляется, что если человечество пойдет по такому пути, то оно рискует столкнуться с беспрецедентным ростом социальной напряженности и конфликтов, а также с появлением новых классов людей, которые будут определяться не их экономическим положением и статусом, но их природными характеристиками...

Хотим ли мы этого? И если нет, то какие рамки в развитии технологий и какие этические основы формирующегося энергоинформационного общества должны быть созданы человечеством для того, чтобы избежать реализации наихудшего сценария развития событий в будущем?

Необходимо достойно ответить на все вопросы и нигде не «споткнуться». И время поиска ответов - дело самого ближайшего нашего будущего.

Литература

1. Бушуев В.В., Голубев В.С. Человек и время в эволюционирующем мире. Москва: ЛЕНАНД, 2014. 192 с.
2. Бушуев В.В. Энергетизм как основа жизнедеятельности природы, общества и человека // Журнал «Энергия экономика, техника, экология», изд-во «Наука» РАН. 2017. № 12. С. 42–52.
3. Кешелава А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. Введение в «Цифровую» экономику (На пороге «цифрового будущего». Книга 1). Москва: ВНИИГеосистем, 2017. 28 с.

References

1. Bushuev V.V., Golubev V.S. Mankind and time in the evolving world. Moscow: Lenand, 2014. 192 p.
2. Bushuev V.V. Energetism as the base of nature, society, and human lifecycles // Energy, Economy, Technics, Ecology magazine. Nauka RAS ed. 2017. № 12. p. 42–52.
3. Keshelava A.V., Budanov V.G., Roumyantsev V.Yu. Introduction into «Digital» economy (On the threshold of «digital future». Book 1). Moscow: VNIIGeosystems, 2017. 28 p.

Energy Information Society and Man: Reflections and Questions

Gromov Alexey

Institute of Energy and Finance Foundation, Moscow, Russia

E-mail: a_gromov@fief.ru

Abstract. The outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 had a serious impact on all spheres of the socio-economic life of society, provoking not only the strongest global socio-economic crisis since the end of World War II, but also becoming a kind of trigger for accelerating the processes of deep energy-informational transformation of Society and the Human.

Key words: coronavirus, pandemic, crisis, people and society